

IJTIMOYIY XIZMATLARNI RAQAMLASHTIRISHNING AXLOQIY- HUQUQIY JIHATLARI

Karimov Odiljon Ikramovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

odiljonikramov@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy tarmoqlar, virtual reallik va axborot makonining ijtimoiy jarayonlarga ta'siri falsafiy-axloqiy jihatdan keng tahlil qilinadi. Virtual madaniyat fenomeni shaxsiy ma'lumot daxlsizligi, algoritmik boshqaruv, dezinformatsiya, simulyakrlar, axborot asimmetriyasi va yoshlar ongiga ta'sir nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda yoshlarga oid siyosat, media va axborot savodxonligi, milliy ma'naviyatni mustahkamlash, axborot urushi va “ommaviy madaniyat” tahdidlariga qarshi immunitet masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotda virtualistika, axborot etikasi, tarmoqli jamiyat nazariyasi hamda global axloqiy me'yorlar asosida milliy strategiyalarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi. Habermasning kommunikativ amaliyoti va Fuko'nun “nazorat jamiyati” konsepsiyalari ham ijtimoiy tarmoqlardagi kuch munosabatlarini tahlil qilish uchun qo'llanadi. Yakunda yoshlar raqamli salomatligi, media savodxonligi va axborot xavfsizligini oshirish bo'yicha amaliy takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: virtualistika, axborot etikasi, ijtimoiy tarmoqlar, simulyakr, media savodxonligi, algoritmik boshqaruv, dezinformatsiya, yoshlar siyosati, ma'naviyat, kommunikativ amaliyot, nazorat jamiyati.

Этические и правовые аспекты цифровизации социальных услуг

Аннотация. В статье всесторонне анализируется влияние социальных сетей, виртуальной реальности и информационного пространства на социальные процессы с философско-этической точки зрения. Рассматриваются такие явления виртуальной культуры, как неприкосновенность личных данных, алгоритмическое управление, дезинформация, симулякры, информационная асимметрия и воздействие на сознание молодежи. В условиях Узбекистана подробно освещаются проблемы государственной молодежной политики, развитие медиа- и информационной грамотности, укрепление национальной духовности и противостояние угрозам «массовой культуры». В исследовании применяются концепции виртуалистики, этики информации, сетевого общества, а также глобальные этические нормы. Особое внимание уделено теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса и концепции «общества контроля» М. Фуко, которые позволяют глубже раскрыть механизмы власти в социальных сетях. В заключение предложены практические рекомендации по повышению цифрового здоровья

молодежи, развитию медиа-грамотности и обеспечению информационной безопасности.

Ключевые слова: виртуалистика, этика информации, социальные сети, симулякр, медиа-грамотность, алгоритмическое управление, дезинформация, молодежная политика, духовность, коммуникативное действие, общество контроля.

Ethical and legal aspects of digitalization of social services

Summary. The article provides a comprehensive philosophical and ethical analysis of the impact of social media, virtual reality, and the information space on social processes. It examines issues of virtual culture such as personal data privacy, algorithmic governance, disinformation, simulacra, information asymmetry, and their effects on youth consciousness. In the context of Uzbekistan, the paper discusses youth policy, the development of media and information literacy, the strengthening of national spirituality, and resilience against the threats of “mass culture.” The study employs concepts of virtualistics, information ethics, network society, and global ethical standards. Special emphasis is placed on J. Habermas’ theory of communicative action and M. Foucault’s concept of the “society of control,” which explain the mechanisms of power in social media. The article concludes with practical recommendations on enhancing youth digital health, improving media literacy, and ensuring information security.

Key words: virtualistics, information ethics, social media, simulacrum, media literacy, algorithmic governance, disinformation, youth policy, spirituality, communicative action, society of control.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari faqatgina texnik vositalar sifatida emas, balki jamiyatning ma’naviy va axloqiy hayotini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Virtual reallik, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli media platformalar nafaqat muloqot jarayonini o‘zgartirib yubordi, balki ijtimoiy ong, qadriyatlar tizimi va ma’naviy muhitni ham tubdan yangilamoqda. Shu nuqtai nazardan, axborotlashgan jamiyatni o‘rganish falsafiy va axloqiy nuqtai nazardan ham muhimdir. Chunki yangi kommunikativ muhitda inson va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar o‘ziga xos tus olmoqda.

Insoniyat tarixida har bir davrning o‘ziga xos axborot texnologiyalari mavjud bo‘lgan. Biroq hozirgi davrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida “raqamli inqilob” deb ataluvchi hodisa yuz bermoqda. Bu inqilob nafaqat iqtisodiyot va siyosatga, balki ijtimoiy munosabatlarga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Yoshlar ongida virtual olamning mavqei kuchayib, ularning dunyoqarashini shakllantirishda asosiy vositaga aylanmoqda. Natijada milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ma’naviy merosni saqlash masalalari yanada dolzarb tus olmoqda.

Shuningdek, virtual makondagi imkoniyatlar bilan bir qatorda xavf-xatarlar ham mavjud. “Ommaviy madaniyat” oqimlari, soxta yangiliklar, axborot xurujlari, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasizligi kabi omillar yoshlarning ijtimoiy hayotiga bevosita ta'sir qilmoqda. Bu jarayonlar jamiyatda falsafiy, huquqiy va axloqiy baholashni talab etadi. Zero, texnologiyalar taraqqiyoti bilan birga inson omilining ma'naviy barkamolligi, axloqiy mas'uliyati va ijtimoiy mas'ulligi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlar va virtual madaniyatni o'rganish masalasi nafaqat texnologik, balki falsafiy va axloqiy tadqiqotlarga ham asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yo'nalishdagi izlanishlar orqali yoshlarni ma'naviy himoya qilish, ularning ongida milliy qadriyatlarni mustahkamlash, mustaqil fikrlash va tanqidiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Axborotlashgan jamiyatning rivojlanishi shaxsiy va jamoaviy hayotga ta'sir ko'rsatayotganligi sababli, uni ilmiy tahlil qilish, falsafiy umumlashtirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Virtual madaniyat falsafiy jihatdan qaralganda, u insonning borliqni idrok etish jarayonini o'zgartiruvchi yangi fenomen sifatida talqin qilinadi. Virtual olamning yaratilishi inson tafakkuri, sezgi va bilim imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, u yangi turdagi “haqiqat”ni shakllantiradi. Falsafada virtual reallik subyekt va obyekt o'rtasidagi an'anaviy chegaralarni buzadi: inson o'zining mavjudligini nafaqat moddiy olamda, balki raqamli muhitda ham ifodalay boshlaydi. Bu esa ontologik savollarni tug'diradi – masalan, “haqiqat” va “xayol” o'rtasidagi chegaraning yo'qolishi yoki ularning qorishib ketishi.

Axloqiy jihatdan virtual madaniyat inson erkinligi, mas'uliyati va qadriyatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Masalan, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, soxta identifikatsiya, kiberta'qib, virtual jinoyatlar kabi muammolar axloqiy me'yorlarning yangi shaklini talab etmoqda. Insonning axborot makonidagi faoliyati ham ijtimoiy, ham huquqiy jihatdan tartibga solinishi zarur. Shunday bo'lmaganda, texnologiyalar insonning ijobiy rivojlanishiga emas, balki uning ongini boshqarishga xizmat qilishi mumkin.

Shuningdek, virtual madaniyat ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim jarayonida masofaviy o'qitish, sog'liqni saqlashda telemeditsina, iqtisodiyotda elektron tijorat, madaniyatda onlayn konsertlar va virtual muzeylar – bularning barchasi virtual madaniyatning kundalik hayotga chuqur kirib kelganini ko'rsatadi. Bu holat insoniyatni yangi sivilizatsion bosqichga olib chiqmoqda, chunki jamiyatning asosiy faoliyati endi nafaqat moddiy, balki raqamli maydonda ham amalga oshmoqda.

Falsafiy tahlilda yana bir muhim jihat – bu virtual olamning epistemologik xususiyatlari. Virtual muhitda bilim olish jarayoni ham o'ziga xos tus oladi. Internet

orqali tarqalgan bilim ko'pligi insonni axborot tanlash, uni tahlil qilish, ishonchligini aniqlash kabi yangi qiyinchiliklarga duchor qiladi. Natijada axborot savodxonligi zamonaviy falsafiy muhokamalarning markaziy mavzularidan biriga aylandi. Bu esa insonning bilim olish jarayonini, uning ongini va tafakkurini qayta shakllantirishini ko'rsatadi.

Axloqiy nuqtai nazardan, virtual madaniyat yoshlarning qadriyatlari va ma'naviy dunyosini ham o'zgartirmoqda. “Ommaviy madaniyat”ning turli shakllari – reklama, shou-biznes, kompyuter o'yinlari – yoshlarning ongida ideal timsollarga aylanib bormoqda. Bu jarayon ba'zan milliy va diniy qadriyatlardan uzoqlashishga olib kelishi mumkin. Shu sababli davlat siyosati yoshlarni ma'naviy-axloqiy immunitet bilan ta'minlashga qaratilgan [5; 10]. Milliy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalar uyg'unlashgan holda yoshlarning ongini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Virtual madaniyat shuningdek, kommunikativ jihatdan ham yangicha imkoniyatlarni taqdim etadi. Habermasning nazariyasiga ko'ra, ideal kommunikativ amaliyot insonlarning erkin va teng asosda muloqot qilishiga asoslanadi [23]. Ammo ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari bu jarayonni buzib, manipulyatsiyaga yo'l ochadi. Bu esa insonlar o'rtasidagi ishonchga, jamiyatdagi birlik va birdamlikka putur yetkazishi mumkin.

Umuman olganda, virtual madaniyat falsafiy-axloqiy jihatdan murakkab va ko'p qirrali hodisadir. U inson hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda va yangi qadriyatlar, yangi munosabatlar, yangi me'yorlarni shakllantirmoqda. Shu boisdan uni o'rganish va tahlil qilish zamonaviy falsafaning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, algoritmik boshqaruv, dezinformatsiya, yoshlarning raqamli salomatligi kabi masalalarda keng muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Bu jarayon O'zbekiston sharoitida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, milliy qadriyatlarni mustahkamlash va sog'lom axborot makonini shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan [6; 10]. Shu bois, virtual madaniyatning falsafiy va axloqiy tahlili nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqlarning axloqiy-falsafiy muammolari nafaqat texnologik, balki chuqur ijtimoiy va ma'naviy masalalardir. Ularni hal qilish davlat siyosati, fuqarolik jamiyati, ta'lim tizimi va oilaning hamkorlikdagi yondashuvlarini talab qiladi. Shundagina raqamli transformatsiya insoniyatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qilishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar va virtual madaniyat jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismidir. Ular axloqiy, huquqiy va falsafiy me'yorlar bilan uyg'unlashtirilgandagina inson manfaatiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy tarmoqlar faqat aloqa va axborot

almashish vositasi emas, balki jamiyatning ma'naviy va axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi omil sifatida qaralishi kerak.

Yoshlarning raqamli salomatligini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Raqamli gigiyena madaniyatini shakllantirish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda o'z vaqtini to'g'ri boshqarish, uyqu rejimini buzmaslik, kiberta'qibdan himoyalani uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur. Shu bilan birga, psixologik yordam markazlari va maslahat xizmatlari orqali yoshlarning ruhiy barqarorligini qo'llab-quvvatlash masalasi ham kun tartibiga qo'yilishi kerak. Raqamli salomatlikni mustahkamlash, aslida, insonning ma'naviy va axloqiy barkamolligini ham ta'minlashga xizmat qiladi.

Media savodxonlikni oshirish har bir yoshning asosiy mahoratlaridan biriga aylanishi lozim. Yoshlar dezinformatsiyani tanib olish, soxta xabarlarini farqlash, mustaqil axborot manbalariga tayanish ko'nikmasiga ega bo'lishlari zarur. Bu esa nafaqat shaxsiy ongni, balki butun jamiyatni himoya qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim tizimida media madaniyatni o'qitish, o'quvchilarni axborot tanlash va baholash malakasiga o'rgatish ham dolzarb masalalardandir.

Platformalar javobgarligini kuchaytirish muhimdir. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilar xavfsizligini ta'minlash, maxfiylik siyosatini takomillashtirish, yoshlarni salbiy kontentdan himoya qilish borasida aniq mas'uliyatni zimmasiga olishi lozim. Davlat organlari esa bu jarayonni qonuniy asoslar orqali nazorat qilishi zarur. Shu tarzda, jamiyat va davlatning birgalikdagi harakati orqali ijtimoiy tarmoqlardagi axloqiy muammolarni kamaytirish mumkin bo'ladi.

Umuman olganda, ijtimoiy tarmoqlar va virtual madaniyatning axloqiy-falsafiy tahlili jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. Ular orqali yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun davlat siyosati, ta'lim, fuqarolik jamiyati va oilaning hamkorligi taqozo etiladi. Faqat shunda raqamli transformatsiya insoniyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi, milliy qadriyatlarni asrovchi va yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalovchi qudratli vositaga aylanishi mumkin. Shu boisdan, ijtimoiy tarmoqlarning nazariy va amaliy jihatlari bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish, yangi strategiyalar ishlab chiqish va jamiyatning barcha qatlamlari uchun raqamli madaniyatni shakllantirish dolzarb vazifa sifatida qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 320 b.
2. Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya. – M.: Respublika, 1998. – 352 s.
3. Pavi P. Slovar' teatra / Per. s frants. – M.: Progress, 1991. – 430 s.
4. Skvortsov A. A. Etika: uchebnik dlya srednego professional'nogo obrazovaniya. – 3-e izd. – M.: Yurayt, 2019. – 322 s.

5. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 178 b.
6. Xaydarov K. A. Mudofaa tizimida axborotning psixologik xavfsizligini ta'minlash mexanizmlari: siyosiy fanlar bo'yicha PhD diss. avtoref. – Toshkent, 2020. – 28 b.
7. Kodirov N. O'zbekiston yoshlarida axborot madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili: PhD diss. avtoref. – Samarqand, 2021. – 24 b.
8. Normamatova M. N. Virtualistikada postnoklassik epistemologiya g'oyalari: PhD diss. avtoref. – Samarqand, 2018. – 20 b.
9. Prezident Sh. Mirziyoyevning ijodkor ziyolilar bilan uchrashuvdagi nutqi // Xalq so'zi. – 2017. – 5 avgust.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «Yoshlarga oid davlat siyosatini samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida» // Lex.uz. – 2017. – 5 iyul.
11. UNESCO. Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. – Paris: UNESCO, 2013. – 56 p.
12. UNESCO. Global Standards for Media and Information Literacy Curricula Development Guidelines. – Paris: UNESCO, 2021. – 75 p.
13. Pew Research Center. Americans' Social Media Use: 2024. – Washington, DC: Pew Research Center, 2024. – 35 p.
14. World Health Organization. Combatting misinformation online. – Geneva: WHO, 2022. – 20 p.
15. U.S. Surgeon General. Social Media and Youth Mental Health: Advisory. – Washington, DC: 2025. – 42 p.
16. WHO Regional Office for Europe. Teens, screens and mental health. – Copenhagen: WHO Europe, 2024. – 30 p.